

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Холмурадов Мусурмон Авлакулович

Ташкентский университет прикладных наук

Независимый исследователь

Тел.номер: +998771220909

Эл.почта: musirmonkholmurodov1@gmail.com

ORCID код: 0009-0000-1715-213X

Каримбоева Сарвиноз Бахтиёровна

Студент Ташкентский университет прикладных наук

Эл.почта: sarvinozkarimboyeva13@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется влияние доли проблемных кредитов в банках на банковские активы. Рассматривается влияние роста доли проблемных кредитов на ликвидность и рентабельность банков, а также на общую финансовую устойчивость. Также анализируется международный опыт и эффективные стратегии управления, направленные на снижение уровня проблемных кредитов. Ключевые слова: Коммерческие банки, активы, ликвидность, рентабельность, проблемные кредиты, капитал, финансовая устойчивость.

Abstract: This article analyzes the impact of the share of problem loans in banks on bank assets. It examines the impact of an increase in the share of problem loans on banks' liquidity and profitability, as well as on overall financial stability. International experience and effective management strategies aimed at reducing the level of problem loans are also analyzed.

Key words: Commercial banks, assets, liquidity, profitability, problem loans, capital, financial stability.

Введение. Банковская система является одним из основных столпов экономики, а её стабильность и эффективность имеют решающее значение для финансового развития страны. Качественный и количественный состав банковских активов, в частности, доля

проблемных кредитов, оказывает существенное влияние на финансовое состояние банков и общую ситуацию в экономике.

Проблемные кредиты накапливаются в активах банков, и их рост не только снижает прибыльность банков, но и угрожает стабильности финансовой системы.

В принятых Президентом Республики Узбекистан постановлениях и указах по модернизации финансовой системы и устранению проблем в банковском секторе этому вопросу уделяется особое внимание.

Например, Указ Президента № ПФ-601 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы» предусматривает ряд мер, направленных на сокращение проблемных кредитов и повышение качества банковских активов. В этом же указе обозначены стратегические направления укрепления банковской системы и ликвидации проблемных кредитов.

Рост доли проблемных кредитов в Узбекистане свидетельствует о необходимости проведения реформ, направленных на поддержание стабильности банковской системы. Основная цель данного исследования – определить, как доля проблемных кредитов в коммерческих банках влияет на банковские активы, и предложить методы эффективного управления ими. В рамках исследования выдвигается следующая гипотеза: рост доли проблемных кредитов снижает качество активов банков и негативно влияет на их ликвидность и прибыльность.

Обзор связанной литературы. По теме качества и упорядоченности портфелей активов коммерческих банков проведено несколько научных исследований. Изучение таких вопросов, как банковские услуги, персональные услуги и помощь им на рынке, банковское дело, теоретическая и практическая работа по анализируемой проблеме основывается на концептуальных затратах, которые нашли отражение в научных работах многих существующих и современных исследователей, зарубежных экономистов – Лаврушина (2014), экономистов Коралиева, Норкобилова (2009), Сайфиддинова, Куллиева (2006) в их научных исследованиях.

По мнению Сайфиддинова (2006), целесообразно изучить общие аспекты методологических основ эффективности операций с активами банка, классифицировать «банковские активы» и «операции с активами

банка» как основные критерии определения эффективности банковских операций, а также уточнить понятие «эффективность банковских активов». В этой связи экономисты страны высказали мнение, что коммерческие банки делятся на группы по характеристикам своих активов, уровню ликвидности и риска, а также по доходам. (Сайфиддинов И.Ф., Куллиев И., 2006:3)

Куллиев (2015) считает, что индивидуальный подход к решению этих проблем поможет определить реальную стоимость активов коммерческих банков и разработать комплексный механизм сокращения объема проблемных активов. В частности, сегодня в банковской практике возрастает важность оценки финансового состояния банка с помощью стресс-тестов, основанных на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору. Этот метод позволяет выявить существенное влияние таких факторов, как уровень ликвидности, операционная активность, рыночная стоимость, система управления и оценки рисков, на эффективность активов. (Куллиев И.Я. 2015:224)

Согласно Коралиеву и Норкобилову (2009), кредиты коммерческих банков также считаются важным фактором экономического развития Узбекистана. Они утверждают, что «расширение кредитования перспективных инвестиционных проектов, малого бизнеса и частных предпринимателей признается необходимым условием обеспечения стабильности макроэкономических темпов роста». (Коралиев Т.М., Норкобилов С., 2009:225).

Лаврушин (2014) считает, что различные дисбалансы в эффективности активов в международной банковской практике приводят к кризису в международном банковском секторе и снижению международного экономического роста. В свою очередь, это привело к сокращению производства в ряде развитых стран, росту безработицы и банкротствам банков. С этой точки зрения он выразил мнение, что изучение механизмов банковской системы на международном уровне, изучение принципов формирования и распределения международных банковских активов является одной из актуальных задач. (Лаврушин О., Мвенгеи., 2014:32).

Согласно Коралиеву и Норкобилову (2009), в этой связи исследование внутреннего финансового рынка Узбекистана показывает, что местный

рыночный потенциал невелик, местный рынок капитала недостаточно развит, и в стране отсутствует активный рынок обеспечения спекулятивных займов частного сектора.

В Узбекистане кредиты коммерческих банков также считаются важным фактором экономического развития. «Расширение кредитования перспективных инвестиционных проектов, малого бизнеса и частных предпринимателей признается необходимым условием обеспечения стабильности макроэкономических темпов роста» (Указ Президента Республики Узбекистан от 2024:32).

Ряд учёных провели исследования проблемных кредитов и их влияния на банковские активы на международном уровне. Джозеф Стиглиц и Эндрю Вайс проанализировали проблему дефицита кредитов и проблемных кредитов в контексте асимметричной информации на кредитных рынках в своих статьях под названием «Рационализация кредитования на рынках с несовершенной информацией». Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф исследовали финансовые кризисы, включая проблемные банковские кредиты, и их влияние на экономику в своей книге «На этот раз всё иначе: восемь веков финансового безумия». Торстен Бек, Асли Демиргюч-Кунт и Росс Левин проанализировали влияние банковского надзора и регулирования на стабильность банков и уровень проблемных кредитов. (Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2003:423-442).

Консолидированный баланс коммерческих банков. www.cbu.uz Джерард Каприо и Даниэла Клингбиель провели обширное исследование банковских кризисов и влияния проблемных кредитов на банковскую систему. (Caprio, G., & Klingebiel, D. 2003:100).

Работы этих исследователей способствуют лучшему пониманию проблемной задолженности коммерческих банков и разработке эффективных стратегий управления ею.

Узбекские экономисты Р.Махмудов изучали причины возникновения проблемной задолженности коммерческих банков и ее особенности. (Махмудов, Р. 2022:120). З. Олкарлова и Б. Боев анализировали вопросы работы с кредитным портфелем и проблемными кредитами в банковской системе. (Олкарлова, З. и Боев, Б., 2021:150).

А.Азларова изучала вопросы эффективного управления кредитным портфелем коммерческих банков. Ш. З. Абдуллаева проводила исследования банковских рисков и кредитования. (Азларова, А. А., 2020:180)

Методология исследования. В данном исследовании используются эмпирический анализ, эконометрическое моделирование и статистические методы для определения влияния доли проблемных кредитов на активы банков. Методология исследования основана на системном подходе, а влияние проблемных кредитов на банковскую систему анализируется с помощью причинно-следственных связей. Оценка влияния проблемных кредитов на активы банков проводится с использованием регрессионного анализа и анализа временных рядов.

Изучен международный опыт различных стран по управлению проблемными кредитами и на основе сравнительного метода выявлены эффективные стратегии. Проведен анализ нормативно-правовых документов, регулирующих проблемные кредиты в банковском секторе, и дана оценка их практической эффективности.

По результатам исследования разработаны научно обоснованные рекомендации по повышению устойчивости банковской системы и сокращению проблемных кредитов.

Анализ и результаты. Просроченные кредиты (NPL) – это кредиты, которые не были погашены клиентами в срок или по которым есть сомнения в их возврате. Как правило, просроченные кредиты, по которым проценты или основной долг не выплачены более чем на 90 дней, считаются неработающими. Рост доли неработающих кредитов в банковской системе представляет серьезную угрозу финансовой стабильности, поскольку снижает качество активов банков и создает проблемы с ликвидностью.

Основными активами коммерческих банков являются кредиты. Увеличение объёма проблемных кредитов снижает качество банковских активов и может привести к следующим негативным последствиям:

- Проблемы с ликвидностью банка. Увеличение объёма проблемных кредитов снижает оборачиваемость средств банка и приводит к кризису ликвидности.

- Снижение рентабельности. Прибыль банка снижается из-за задержки или невыплаты процентов, являющихся основным источником дохода по кредитам.

- Проблемы с достаточностью капитала. Выполнение финансовых требований становится затруднительным, что вынуждает банки привлекать дополнительный капитал.

Снижение инвестиционной активности. Когда у коммерческих банков высокий уровень неработающих кредитов, их способность предоставлять новые кредиты снижается, что отрицательно влияет на экономический рост. Рост проблемной задолженности обусловлен рядом факторов, негативно влияющих на устойчивость банковской системы. В первую очередь, одним из важных факторов является макроэкономическая нестабильность.

Выводы и предложения. Рост проблемной задолженности связан с рядом факторов. Во-первых, к числу важных относятся недостаточная макроэкономическая стабильность, включая инфляцию, нестабильность обменного курса и рост безработицы. Во-вторых, недостатки кредитной политики коммерческих банков, а именно недостаточная оценка платежеспособности заемщиков и отсутствие предварительного анализа рисков, приводят к росту проблемной задолженности.

Для поддержания стабильности банковской системы и сокращения проблемной задолженности могут быть предложены следующие меры:

- Усиление политики кредитования. Коммерческим банкам следует проводить более глубокий анализ рисков при выдаче кредитов и совершенствовать процесс оценки платежеспособности заемщиков. Важно ужесточить критерии кредитования и усилить залоговое обеспечение.

- Реструктуризация проблемной задолженности. Для снижения кредитной нагрузки заемщиков необходимо развивать механизмы рефинансирования. В этой связи эффективными могут оказаться такие методы, как продление графика платежей, снижение процентных ставок или введение других мер финансового стимулирования.

Список использованных литературы

1. Указ (2024) Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. № ПФ-4947. О стратегии действий по дальнейшему

- развитию Республики Узбекистан // Сборник законодательных актов Республики Узбекистан. - Ташкент, - № 6 (766). – 32 стр.
2. Лаврушин О., Мвенгеи, (2014). Оценка факторов, способствующих неплатежеспособности по кредитам в кенийских банках, Европейский журнал бизнеса и менеджмента 3 (32), 2014;
 3. Ортиков О.А., Куллиев И.Я. (2015) Банковское управление и маркетинг. Тафаккур Бостони. Ташкент., - 224.
 4. Коралиев Т.М., Норкобилов С. (2009) «Банковские ресурсы и их управление». Ташкент., - 225.
 5. Сайфиддинов И.Ф., Куллиев И. (2006) «Капитал коммерческих банков и его управление». Учебник./ –Т.: «Экономика-финансы». –3 страницы.
 6. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2003). Bank Concentration and Crises. *Journal of Banking & Finance*, 27(5), 423-442.
 7. Caprio, G., & Klingebiel, D. (2003). Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises. World Bank, Working Paper.
 8. Махмудов, Р. (2022). Причины и особенности проблемных кредитов в коммерческих банках. ResearchGate.
 9. Олгарова, З. и Боев, Б. (2021). Вопросы работы с кредитным портфелем и проблемными кредитами в банковской системе. Лучшая публикация.
 10. Азларова, А. А. (2020). Эффективное управление кредитным портфелем в коммерческих банках. *Economic Review Journal*.

